

Arnault P. (2009, April 14th). Vaincre la "résistance au changement" : naissance d'une pratique psychosociologique [Conference presentation]. Congress of the *French Sociological Association*, Thematic Network 27 "Sociology of Intellectuals and Expert Knowledge: Knowledges and Powers", Paris 7 University, Paris, France.

Vaincre la "résistance au changement" : naissance d'une pratique psychosociologique

Paul ARNAULT

(Speech transcript. No references)¹

Je travaille depuis plusieurs années sur l'histoire sociale de la psychologie. Aujourd'hui je vais aborder le problème général du lien hétéronomie du champ scientifique et violence symbolique à travers le cas de la psychologie sociale appliquée. On sait que les transformations sociales qui ont accompagné la période moderne en Europe de l'Ouest ont contribué à la genèse des sciences politiques et sociales. L'ébranlement de la croyance en l'imprescriptibilité du changement politique a suscité des espoirs mais aussi des résistances. Saint Simon écrivait en 1814 : « *Il n'y a point de changement dans l'ordre social, sans un changement dans la propriété* » ... « *Or, la résistance des propriétaires ne peut être vaincue, si les non-propriétaires ne s'arment* » (p. 33).

Les recherches bibliométriques que j'ai menées m'ont amené au constat provisoire que ce point de vue a changé quelque peu : ce sont plutôt, de façon assez générale, les propriétaires qui affirment aujourd'hui que les non-propriétaires, et plus récemment les universitaires, qui résistent au changement.

Une opinion exprime bien depuis près d'un siècle une position de nos jours assez largement partagée :

« Plus une conscience est obscure, plus elle est réfractaire au changement, parce qu'elle ne voit pas assez vite qu'il est nécessaire de changer ni dans quel sens il faut changer ; au contraire, une conscience éclairée sait préparer par avance la manière de s'y adapter. Voilà pourquoi il est nécessaire que l'intelligence guidée par la science prenne une part plus grande dans le cours de la vie collective » (p. 15).

¹ For references, see: Arnault, P. (2009). "Winning the Cold War": politique étrangère américaine et psychosociologie (1946-1968)". *Annals of the Alexandru Ioan Cuza University. Psychology Series*, 18(2), 55-68. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12750563>; Arnault, P. (2011). Travail pédagogique tertiaire et géopolitique : sociogenèse des Training Groups en France (1948-1956). *Regards sociologiques*, 41-42, 37-55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12744060>; Arnault, P. (2011). Travail pédagogique tertiaire et géopolitique : sociogenèse des Training Groups en France (1948-1956). *Regards sociologiques*, 41-42, 37-55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12744060>

Ce propos d'Émile Durkheim illustre assez bien la position partagée par de nombreux progressistes qui ont participé à la production et à la diffusion de la notion au cours du vingtième siècle.

Je vais m'intéresser ici à la genèse et la diffusion d'une *pratique* visant à vaincre ladite résistance au changement. J'ai utilisé le mot *vaincre*, et non pas dépasser, surmonter ou accompagner comme on peut le lire ici et là, pour mettre l'accent sur ce qui doit être dénié pour que le changement soit opérationnel : la violence symbolique inhérente à la relation pédagogique psychosociologique.

Au fond, ce que je cherche à comprendre, c'est comment certaines formes de psychologie sociale appliquées vont être inscrite dans la division du travail de domination au cours du XXe siècle, comment et pourquoi certaines techniques participent à la transformation des modes de domination et quel rôle les psychosociologues jouent dans le processus séculaire d'intériorisation de la contrainte décrit par Norbert Elias.

Étant donné que je cherche à rendre compte de processus sociohistoriques transversaux au cadre des Etats-nations, je pense qu'un préalable à toute investigation de ce genre est d'adopter une posture génétique et structurale. Car avoir à l'esprit les structures dans lesquelles se développe la sociogenèse et l'internationalisation de la psychosociologie permet de réduire le risque de commettre certaines erreurs comme celles qui consistent à faire abstraction de l'effet exercé par les rapports de force sociaux successifs sur le processus de conceptualisation collective de la « résistance au changement » et l'orientation des applications psychosociologiques.

Si, au cours de ma recherche, je m'intéresserai aux niveaux singuliers où se déroulent *in vivo* les formations psychosociologiques mettant en rapport les financeurs, les émetteurs et les récepteurs pédagogiques, je reste pour l'instant au niveau général pour avoir, avant et non après, une vue d'ensemble. Je ne peux donc pas, pour l'instant, mettre en œuvre l'approche praxéologique que je souhaitais avoir comme cadre d'interprétation de l'activité sociale. Je présenterais quand même ici un certain nombre de point de vue, avec des citations, pour donner un peu de vie à un exposé qui paraîtra par conséquent excessivement holiste, fonctionnaliste et même téléologique notamment du fait de l'implication d'agences de renseignement dont les agents, sociaux, ont justement pour fonction essentielle d'essayer de faire l'histoire en sous-main. On verra qu'entre les phénomènes non conscients de reproduction sociale et la rationalité géopolitique qui jaillit des archives de la CIA, on a parfois du mal à s'y retrouver du point de vue épistémologique et anthropologique.

Je vais donc commencer par préciser le sens que j'attribue aux expressions psychosociologie et vaincre la résistance au changement. Le mot psychosociologie est parfois utilisé comme synonyme de psychologie sociale. J'utiliserais la distinction que je trouve la plus pertinente ; celle qui consiste à employer psychosociologie comme synonyme de psychologie sociale appliquée. Quant à la nature des applications, je ferai référence aux plus fréquentes : industrielles, politiques et militaires. Je laisserai donc de côté les applications groupales dans les secteurs médicaux, sociaux ou scolaires car elles plutôt viennent par surcroît et ne représentent qu'un enjeu très faible dans la restructuration mondiale de la seconde moitié du XXe siècle.

L'activité sociale qui consiste à vaincre les résistances au changement ne se cantonne pas comme on peut le croire aux petits groupes de formation. La psychosociologie est appliquée plus largement à des pans entiers des populations dans le cadre de campagnes de communication en matière économique, politique ou militaire. Mais dans tous les cas, le

principe sociologique reste le même. Si l'on s'en tient à la configuration sociale dans laquelle la pratique réelle s'accompli, et non pas seulement au point de vue des groupes qui organise le travail pédagogique, vaincre la résistance au changement n'est bien souvent rien d'autre qu'une action sociale agencée en vue de transformer les catégories de perceptions des récepteurs pédagogiques, généralement dominés en termes de capitaux, dans le sens de décisions souvent déjà prise (augmentation de capital économique, augmentation ou diminution du capital symbolique d'une nation, privatisation de l'économie d'un pays périphérique, etc.). Je ne vais donc pas m'intéresser à la question non sociologique qui consiste à découvrir s'il existe ou non une propension ontologique à l'inertie qui regrouperait dans la catégorie de l'être, l'humain et le non-humain.

En effet, qu'est-ce c'est que la RAC ? Résistance de qui à qui ? De qui à quoi ? Pourquoi ? etc. Cette notion, ne peut prendre sens qu'inscrite dans le cadre théorique de l'équilibre quasi-stationnaire de Kurt Lewin. Il s'inspire d'un modèle tiré des sciences physiques selon lequel « toute modification apportée à l'équilibre d'un système entraîne l'apparition de phénomènes qui tendent à s'opposer à cette modification et à en annuler les effets ». Mais s'il s'appuie sur une analogie, Lewin accorde une place de premier plan aux constructions symboliques (valeurs, normes du groupe, etc.). Comme pour beaucoup de notions, leur vulgarisation entraîne souvent leur naturalisation. Mais il ne s'agit de consacrer Lewin face aux abus des profanes car si Lewin a été un théoricien brillant, il a participé à la construction des conditions sociales qui affaibliront son projet d'une science des petits groupes. Bref, la notion est plus connue depuis un article de Lester Coch et John French, deux proches de Lewin. Ils donnent en 1948 la définition suivante : « *La résistance au changement constitue la combinaison d'une réaction individuelle à la frustration avec de puissantes forces induites par le groupe* ».

À partir des situations concrètes place dans lesquelles les mandataires s'efforcent de vaincre les résistances au changement, que cela soit dans un rapport salarial, martial ou colonial, je garderai le terme de résistance qui me paraît tout à fait refléter la réalité psychologique et sociologique mais je remplacerais « au changement », qui ne veut rien dire en soi, par « à la violence symbolique », et cela dans un rapport de transmission mettent en rapport au moins trois groupes de plus en plus dominés à mesure que l'on suit un processus de communication descendant. La reconnaissance de la légitimité est souvent précédée d'un sentiment diffus et informe de méfiance qui, lorsqu'il ne trouve pas de contenant révélateur d'arbitraire, fini parfois par céder à la séduction. Ici, les principes de la séduction des membres des petits groupes résident dans les techniques de communication dite non-directive, le leadership dit démocratique et la discussion dite « libre ».

Je vais diviser ma présentation en deux temps. D'abord, je vais tenter de présenter la construction des relations les plus importantes tissées entre des agents engagés dans des configurations relativement distinctes en France et aux Etats-Unis de la fin du 19^e siècle à la fin de l'Entre-deux-guerres. Ensuite, j'essaierai de rendre compte du processus d'internationalisation d'une pratique sociale visant à vaincre les résistances à la violence symbolique dans le cadre géopolitique du début de la Guerre froide. Je ne ferai donc pas référence aux psychosociologies militantes françaises incarnées par la socianalyse et la sociopsychanalyse.

Au cours de la seconde révolution industrielle, la psychologie appliquée va prendre deux grandes formes qu'il est possible de distinguer : un pôle objectiviste et un pôle phénoménologique. Le premier est caractérisé par l'usage de tests de sélection. Le second pôle marqué par les idéologues élitistes français et italiens qui sont déjà bien connus aux États-Unis, va se diviser en fonction de deux objets, deux préoccupations : l'élite et la masse.

Une différence essentielle entre la France et les États-Unis va résider dans le fonctionnement universitaire : comparé à la France le rôle de l'état américain est très faible en matière d'éducation supérieure et les fondations philanthropiques jouent un rôle de premier plan dans le financement de la recherche et la mise sur pied des universités. Par conséquent les psychologues vont être, hors périodes de conflit mondial, plus proches du champ économique que les chercheurs français qui dépendent beaucoup plus du champ politique et en particulier des ministères du Travail. Une deuxième différence consiste en la mobilisation des psychologues par le Département de la défense américain qui teste plusieurs millions d'individus avec une échelle modelée sur celle du psychologue pour enfants français Alfred Binet.

Les premiers réseaux psycho-militaro-industriels vont fournir les structures sociales qui intégreront les applications plus compréhensives de la psychosociologie. Une compilation se voulant presque exhaustive publiée dans la revue *Sociometry* montre qu'entre 1919 et 1929, la production scientifique sur les petits groupes passe de 13 à 112 articles tandis qu'elle stagnait depuis 30 ans. On peut dire qu'il s'agit d'une première vague. La deuxième sera également une période d'après-guerre : entre 1945 et 1953, on passe de 276 à 610 publications.

La crise économique de 1929 va entraîner plusieurs conséquences sur les rapports entre les membres de l'Université, de l'Etat et de l'industrie. Les politiques du New Deal, en renforçant le rôle de l'État, vont déplaire à un certain nombre d'administrateurs d'Université qui vont se tourner vers les financeurs privés qui leur paraissent fournir alors de meilleures garanties en matière d'autonomie. Une de mes hypothèses de thèse est qu'un des facteurs externes les plus importants dans le développement de la psychologie sociale est le processus de syndicalisation lié à la crise de 1929. S'il est vrai que les rapports de force sociaux déterminent le mode d'imposition caractéristique d'une action pédagogique, il n'est pas surprenant de déduire que la « non-directivité » devienne une vertu au moment où le nombre total de syndiqués américains triple entre 1933 et 1942.

On observe un phénomène similaire en France après le Front Populaire lorsque qu'émerge une psychosociologie à la française qui trouvera une audience politique sous Vichy avec les questions de psychologie des meneurs, du chef et du commandement. Plus généralement, la seconde guerre mondiale inaugure pour les historiens des sciences une date centrale aux États-Unis dans les rapports entre les scientifiques et les hauts-fonctionnaires d'État. Le conflit redonne une place centrale au gouvernement et à l'armée qui devient un des principaux recruteurs de psychologues. La psychologie sociale va trouver des applications en matière de propagande interne et externe, de mesure des attitudes, de sélection et de formation des militaires et des espions.

Du côté de l'industrie, l'effort de guerre a impliqué la nomination des représentants des deux grands syndicats américains au bureau d'une nouvelle organisation nommée *Training Within Industry* (TWI) à laquelle participe Elton Mayo et ses collègues qui sont devenus célèbres avec leurs recherches-actions fondée entre autres sur la méthode d'entretien inventée par le psychologue suisse Jean Piaget qui travaillait, comme Binet, avec les enfants. Je ne peux pas m'attarder sur cette coïncidence alors je dirai que le fondement psychosociologique du TWI est simple : il consiste en la codification de stratégies de condescendance sur la base des résultats des recherches-action sur le leadership dit « démocratique ».

Parallèlement au TWI, la psychosociologie des petits groupes est exportée en France dans le cadre de la campagne de productivité. Des psychosociologues américains, sorte de Michigan Boys, comme Leland Bradford du laboratoire fondé par Kurt Lewin, animent des sessions de formation au cours des années cinquante tandis que les lois sur la formation des adultes et des

syndicalistes voient le jour selon le projet de « promotion sociale » que Michel Debré appelle de ses vœux.

Pour comprendre l'ampleur du processus d'hétéronomisation dans lesquels sont pris, plus ou moins volontairement, les psychologues et sociologues au début des Trente glorieuses, il faut citer Robert Pagès, qui a dirigé un certain nombre de formations pour le CGP :

« Nous avons fait des séminaires, des séminaires nationaux qui ont été organisés, payés par la "Productivité". C'était le grand luxe industriel (...). La disproportion des rémunérations était capable de détruire d'un seul coup, à la dynamite, toute recherche fondamentale. » Cet aveu de 1981 sera complété par la maxime suivante : « il n'est jamais bon de mettre en compétition le marché et la vertu ».

À l'échelle internationale, le Plan Marshall n'a pourtant constitué qu'un des programmes dans la construction d'un nouveau système monétaire et d'un marché mondial sous hégémonie étasunienne. Il n'a également été qu'une des applications de la doctrine Truman de l'endigement du communisme. Entre le Kominform et les agences de propagande américaine dans lesquelles la psychosociologie est largement utilisée, va se dérouler une guerre idéologique sans commune mesure.

Prenons le cas exemplaire de l'économiste Max Millikan qui travaille successivement à Yale, à la CIA, au MIT, à la *World Peace Foundation* puis à la fondation Carnegie. Alors qu'il dirige le Centre pour les études internationales (CENIS) créé au MIT pour la CIA, il envoie en 1954 au directeur de l'agence d'espionnage, Allen Dulles, un rapport corédigé avec Walt Rostow qui s'intitule « Notes sur la politique économique étrangère ». Je cite :

« Cher Allen (...) Le programme des Nations Unies dans le champ de l'assistance technique devrait être revu, renforcé et prolongé ». Il ajoute : *« les échanges d'assistance à la formation comme les films d'orientation professionnels et les programmes Training Within Industry menés par l'intermédiaire du Service d'information des Etats-Unis et de l'Organisation Internationale du Travail peuvent tout à fait être étendus. Il affirme enfin que « l'établissement de centres nationaux de productivité et d'associations professionnelles optimiseront de même l'accroissement du savoir-faire ».*

Nous sommes là en plein paradigme développementaliste et de nombreux chercheurs participent aux programmes de Nation-Building et de modernisation. L'historien Ron Robin montre bien le codéveloppement des modèles behavioristes et ceux de la modernisation, notamment à travers le cas du psychologue et chef d'entreprise David McClelland qui met le soi-disant retard économique sur l'absence d'une compulsion individuelle à entreprendre : le *N achievement factor* qui naturalise le capitalisme.

En matière de politique étrangère, un autre psychologue, Leonard Doob, qui a travaillé pour les services de renseignement dans le domaine de la propagande, va fabriquer des échelles pour les planificateurs visant à mesurer, je cite « la modernisation psychologique en Afrique ». Je n'ai pas le temps de vous citer les items mais le plus important consiste à prendre conscience qu'en pleine activité impérialiste de la part sur trois continents, on trouve aussi des papiers intitulés : *« La résistance des facteurs socio-culturels au développement économique : l'exemple de l'Islam en Algérie »*, *« Historical and cultural resistance sources of spanish resistance to change »* (qui fait référence à l'amérique latine) ou *« Overcoming Resistance to Major Change : Vietnam Budget Reform »*.

Pour vaincre la résistance au changement des nord-vietnamiens, le centre très indépendant de recherche RAND, créée par l'Armée de l'air, impulse le *Viêt-Cong Motivation and Morale Project* pour tenter de cerner, pour les orienter, les ressorts du moral et le contenu des attitudes de la population et des résistants. Mais les dominants en termes de capital symbolique dans le sous-champ des forces spéciales de l'époque sont indiscutablement les commandos français qui vont former les Bérets Verts américains et les polices secrètes anticommunistes de plusieurs pays sud-américains.

La circulation internationale de la psychosociologie martiale qui démarre pendant la seconde guerre mondiale aura pour objet de contrer les mouvements communistes et de libération nationale. Tandis que la psychosociologie était diffusée dans les colonies française par la Productivité avec l'envoi de missionnaires formateurs, se tenait dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne une conférence intitulée « Guerre révolutionnaire et arme psychologique » prononcée devant 2000 officiers par le Chef du Service d'Action Psychologique et d'Information de la Défense Nationale. Les archives des conférences données en Algérie pour près de 10000 officiers au Centre d'instruction Pacification et de Contre Guérilla prouvent que le livre de Serge Tchakhotine, *Le viol des foules par la propagande politique*, sert entre autres de base doctrinaire. Rappelons que l'ouvrage mentionne les travaux de Taine, Le Bon, Freud, Gallup, Moreno, Maucorps, Allport, Cantril, Stoetzel, Gurvitch, etc. La même année se tient à Bruxelles le premier symposium de psychologie militaire organisé par le Centre de recherche de la marine américaine. Trois ans plus tard, la rencontre sera organisée par l'Otan à Paris et regroupant un tiers de militaires et deux tiers de psychologues civils. Trois thèmes sont abordés : sélection, formation, productivité.

Mais les rapports sociaux entre psychologues universitaires et militaires français restent insignifiants par rapport à la situation américaine. L'une des façons pour l'armée américaine de contourner la difficulté de militariser les universitaires en temps de paix a été d'académiser des militaires. Dans les années cinquante et soixante, on assiste à une expansion importante de vétérans de la seconde Guerre mondiale qui bénéficient du GI Bill. Cette loi contribue grandement à l'expansion de l'éducation supérieure aux Etats-Unis. Entre 1946 et 1952, trois des plus gros laboratoires de recherche militaire vont être créés.

Le rôle de la psychosociologie martiale dans la politique étrangère clandestine des Etats-Unis a été largement dévoilé au milieu des années soixante par la révélation de l'existence du Projet secret Camelot mis sur pied par le Bureau de Recherche des Opérations spéciales (SORO) implanté en plein campus de L'Université Américaine de Washington D.C. et dirigé par le psychologue Theodore Vallance. Pour mémoire, les opérations spéciales sont essentiellement des actions secrètes et illégales menées en temps de guerre et de paix dans des territoires étrangers par des petits groupes d'hommes surentraînés au sabotage, à l'intoxication, à l'élimination et à la formation d'indigènes à la lutte anti-insurrectionnelle. Les archives du projet laissent entrevoir les influences de l'épistémologie simmelienne, du modèle Parsonien et Lewinien. Le projet établit assez clairement une relation causale entre : modernisation-frustration-résistance au changement ou insurrection.

Pour revenir à mes questions de recherches, on voit que les psychosociologues s'inscrivent progressivement au sein la division du travail de domination dans le cadre d'une institutionnalisation mondiale des sciences sociales qui dépend grandement de financement eux-mêmes orientés par des enjeux économiques et géopolitiques. Ils émergent historiquement conjointement avec le groupe social des cadres dont ils font partie : ils sont en France du moins : les intellectuels-cadres du *capito-cadrisme* (Duménil & Lévy) d'après-guerre.

Quelles sont alors leurs fonctions sociologiques au début d'une période historique qui condense Guerre froide, trente glorieuses, phase IV du capitalisme et mondialisation du marché ? De façon générale, on peut dire qu'ils contribuent à ajuster les structures mentales aux structures sociales nouvelles. Mais aux Etats-Unis, en Europe de l'Ouest ou au Japon, ce sont surtout les syndicats et les partis communistes qui s'opposent plus ou moins fermement au processus d'américanisation soutenu par les psychosociologues qui importent les stratégies de condescendances ou les procédés d'*informalisation* (Wouters) des rapports sociaux, pour reprendre une notion de Cas Wouters. La violence est symbolique car l'état du rapport de force la rend nécessaire. Dans les régions périphériques, à moderniser, la psychosociologie martiale va se combiner aux échelles métriques, au sondage et aux groupes de formation pour vaincre plus directement les résistances au changement, toujours en agissant sur les catégories de perception et les liens intersubjectifs.

Mais c'est surtout dans les régions du centre que la psychosociologie des années va participer au passage du paléo au *néopaternalisme* (Bourdieu) et accélérer les processus d'intériorisation de la contrainte en dépit de l'interlude de mai 68. On peut penser que c'est à la lumière d'une sociologie des processus de scientificisation des modes de domination que l'on peut mieux comprendre les phénomènes actuels auxquels les sociologues et les psychologues du travail tentent de répondre, comme les suicides de cadres sur leurs lieux de travail par exemple. Si on ne partage pas l'avis selon lequel les scientifiques n'auraient ni à chercher le vrai, ni à faire le bien, il faut alors continuer à rendre compte des conditions de production scientifiques occultées de la Guerre froide qui ont la pesanteur du fait social, de l'inconscient historique. C'est peut-être ça notre propre résistance au changement.